

PODPORA VĚDECKÉ KOMUNIKACE 21. STOLETÍ

Centrum pro podporu open science Univerzity Karlovy nabízí zaměstnancům a studentům:

- Školení na míru a individuální konzultace
- Metodickou podporu při výběru vhodného open access časopisu či repozitáře
- Metodickou podporu při prověřování potenciálně predátorského časopisu či vydavatele
- Metodickou podporu při správě výzkumných dat před, v průběhu a po skončení projektu
- Metodickou podporu při zajištění otevřeného přístupu k výzkumným datům

Bližší informace k otevřené vědě (open science) naleznete na stránkách openscience.cuni.cz nebo nás kontaktujte na e-mailu openscience@cuni.cz.

UNIVERZITA
KARLOVA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MS
MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

hr
HR EXCELLENCE IN RESEARCH